

JRTR

JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH
ISSN: 2148-5321

TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONUNDA REKREASYON: POLİTİKA ÖNCELİKLERİ VE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR

RECREATION IN TURKIYE'S FUTURE DEVELOPMENT VISION: POLICY PRIORITIES AND STRATEGIC APPROACHES

Sezai SARIİBRAHİMOĞLU^a

Özet

Rekreasyon günümüzde halk sağlığı, sosyal bütünleşme, ekonomik kalkınma ve kentsel uyum gibi dinamiklerle doğrudan ilişkili, çok boyutlu bir kamu politika öznesi olarak değerlendirilmektedir. Bu bakımdan kamunun rekreasyona yönelik bakış açısı, bu alanın gelişimi üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, Türkiye'nin makro stratejik belgesi olarak ifade edilen ve 2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı çerçevesinde, kamunun rekreasyon vizyonunu ve politika yaklaşımlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniğinin kullanıldığı çalışmada; planda yer alan hedef ve stratejilerin rekreasyon olgusuyla yapısal ilişkisi; eğitim, sağlık, spor ve demografik göstergeler gibi parametreler üzerinden çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular, rekreasyonun müstakil bir politika alanından ziyade farklı sektörel hedeflere entegre edildiğini; özellikle 'beşeri sermayenin güçlendirilmesi' ve 'yaşam kalitesinin artırılması' vizyonunda stratejik bir enstrüman olarak konumlandırıldığını göstermektedir. Çalışma, mevcut durum tespitinden hareketle karar alıcılar için akademik temelli öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon Yönetimi, Kamu Politikası, Toplumsal Refah, Yaşam Kalitesi, On İkinci Kalkınma Planı

Abstract

Recreation is currently evaluated as a multidimensional public policy subject directly related to dynamics such as public health, social cohesion, economic development, and urban harmony. Accordingly, the public sector's stance on recreation serves as a primary determinant for the evolution of this sector. This study aims to examine the public recreation vision and policy approaches within the framework of the Twelfth Development Plan (2024-2028), which is defined as Türkiye's macro-strategic document. Using the document analysis technique, one of the qualitative research methods, the structural relationship between the goals and strategies in the plan and the phenomenon of recreation was analyzed through various parameters such as education, health, sports, and demographic indicators. The findings indicate that recreation is integrated into different sectoral goals rather than being an independent policy area; it is particularly positioned as a strategic instrument within the vision of 'strengthening human capital' and 'improving the quality of life.' Based on the assessment of the current situation, the study provides academic-based recommendations for policy makers.

Keywords: Recreation Management, Public Policy, Social Welfare, Quality of Life, Twelfth Development Plan

Makale Geliş Tarihi: 31.03.2026 **Makale Kabul Tarihi:** 18.06.2026

Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Sezai SARIİBRAHİMOĞLU (sezais@ogr.iu.edu.tr)

^a İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul/Türkiye (sezais@ogr.iu.edu.tr) ORCID: 0000-0002-4702-2405

DOI: 10.5281/zenodo.21010048

1. Giriş

İçinde bulunduğumuz modernite, teknolojik dönüşüm ve değişen yaşam koşulları bireylerin serbest zaman yönetimini kişisel bir tercih olmaktan çıkarıp makro ölçekli bir kamu politika öznesi haline getirmiştir (King vd., 2026; Xiang, & Fesenmaier, 2017). Özellikle sanayi sonrası toplumlarda rekreasyonel alanlara erişimin doğrudan yaşam kalitesiyle ilişkilendirilmektedir. Bu ise toplumsal refahın bir göstergesi olarak kamuya yeni bir misyon yüklemektedir (European Commission, 2013). Bu yönüyle günümüzde rekreasyon altyapısı ve bunlara erişilebilirlik imkanları bir anlamda ülkelerin gelişmişlik düzeyini göstermektedir. Aynı zamanda rekreasyonun birey ve toplum üzerindeki pozitif etkileri, bu alanın pek çok ülkenin stratejik planlamalarında yer almasını sağlamıştır (WHO, 2022). Özellikle rekreasyonel faaliyetlerin ulusal sağlık bütçeleri üzerindeki dolaylı tasarruf etkisi, kamu otoritesinin bu alanı bir maliyet unsuru değil, uzun vadeli bir yatırım alanı olarak görmesine neden olmuştur (UN Habitat, 2023; Global Wellness Institute, 2023).

Rekreasyonun birey ve toplum üzerindeki çok boyutlu etkileri çeşitli yönlerden araştırma konusu olmaktadır. Rekreasyonel faaliyetlerin bireysel düzeyde fiziksel sağlık, psikolojik iyilik hali ve sosyal uyum gibi çeşitli koşullar üzerinde önemli katkılar sağladığı ampirik bulgularla desteklenmiştir (Newman & Diener, 2014). Düzenli rekreasyonel aktivitelere katılımın kardiyovasküler hastalıklar, obezite ve stres kaynaklı rahatsızlıkların azaltılmasına katkı sağladığı ve bireylerin yaşam doyumu, öznel mutluluk ve psikolojik dayanıklılık düzeylerini artırdığı belirtilmektedir (Pomfret vd., 2023; WHO, 2022). Toplumsal düzeyde ise rekreasyonun etkileri sosyal bütünleşme, toplumsal sermaye ve kent yaşam kalitesi gibi alanlarda ortaya çıkmaktadır. Rekreasyon faaliyetlerinin bireyler arasındaki sosyal etkileşimi artırdığı, toplumsal bağların güçlenmesine katkıda bulunduğu ifade edilmektedir (Mouratidis, 2021). Bu durum ise sosyo-ekonomik ve kültürel grupların ortak kamusal alanlarda bir araya gelmesine olanak tanımaktadır (Veal, 2017). Özellikle kentleşmenin hızla arttığı modern toplumlarda parklar, spor alanları ve açık alan rekreasyon olanakları kent sakinleri için hem sosyal etkileşim hem de toplumsal uyum açısından mekânsal altyapı işlevi görmektedir. Bu nedenle rekreasyon alanları yalnızca bireysel boş zaman aktiviteleri için değil, aynı zamanda sosyal bütünleşmenin desteklenmesi ve kentlerde yaşam kalitesinin artırılması açısından da kritik bir kamusal politika aracı olarak dikkate alınmaktadır (European Commission, 2013).

Rekreasyonun önemi yalnızca bireysel sağlık ve toplumsal bütünleşme ile sınırlı değildir. Rekreasyon alanı günümüzde önemli bir ekonomik sektör olarak da dikkat çekmektedir. Modern çağda rekreasyon, spor, fitness, wellness turizmi ve aktif yaşam ekonomisini kapsayan geniş bir ekonomik ekosistemin parçası haline gelmiştir. Küresel ölçekte rekreasyonel fiziksel aktivite ekonomisinin spor, fitness ve aktif rekreasyon faaliyetlerini kapsayacak şekilde yaklaşık 1 trilyon doların üzerinde bir hacme ulaştığı ve bu sektörün küresel ölçekte hızla büyümeye devam ettiği belirtilmektedir (Global Wellness Institute, 2024). Nitekim rekreasyonun da içinde yer aldığı küresel wellness ekonomisinin 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 6.8 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığı ve küresel ekonominin yaklaşık %6'sını oluşturduğu ifade edilmektedir (Global Wellness Institute, 2025). Bu verilere göre rekreasyonun yalnızca bireysel refahı artıran bir boş zaman etkinliği değil, aynı zamanda küresel düzeyde önemli bir ekonomik değer yaratan stratejik bir sektör olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda sıralanan etkilerinden dolayı rekreasyon günümüzde halk sağlığı, kent planlaması, sosyal politika ve ekonomik kalkınma stratejileri ile doğrudan ilişkili çok disiplinli bir politika alanı olarak değerlendirilmektedir (Veal, 2017; Global Wellness Institute, 2025). Bununla birlikte rekreasyon faaliyetlerinin toplum genelinde yaygınlaşması ve gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi büyük ölçüde kamu politikalarının yönlendirici rolüne bağlı olarak gelişmektedir. Alanyazında rekreasyon politikalarının; kentsel planlama, sağlık politikaları ve sosyal politika araçlarıyla entegre biçimde yürütülmesinin toplumun rekreasyonel faaliyetlere erişimini önemli ölçüde artırdığı vurgulanmaktadır (Luka, 2023). Kamu politikaları aracılığıyla geliştirilen rekreasyon alanları, parklar, spor alanları ve açık kamusal mekânlar toplumun farklı kesimlerinin rekreasyon faaliyetlerine katılımını kolaylaştırmakta ve sosyal eşitsizliklerin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda rekreasyon alanlarının planlı biçimde geliştirilmesi, bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin artırılması, sosyal etkileşimin güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin algısının yükseltilmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır (European Commission, 2013; WHO, 2022). Bu nedenle rekreasyonun yalnızca bireysel tercih alanı olarak değil, kamu yönetimi tarafından desteklenmesi gereken bir toplumsal refah unsuru olarak ele alınması gerektiği ifade edilmektedir (Veal, 2017). Türkiye’de ise kamu politikaları açısından rekreasyon alanının 1963 yılında başlayan planlı kalkınma dönemiyle beraber görünür hale geldiği belirtilebilir. Devletin

beş yıllık periyotlarla belirlediği hedefler, rekreasyonu başlangıçta turizmin bir alt bileşeni olarak konumlandırırken, ilerleyen plan dönemlerinde çevresel sürdürülebilirlik ve kentsel yaşam kalitesi bağlamında daha bütüncül bir politika alanı olarak ele almıştır (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Bununla beraber, rekreasyonun bağımsız bir başlık veya alt başlık olarak ele alınmaması, Türkiye’de kamunun rekreasyon misyonuna dair yerleşik ve tutarlı bir politika anlayışının henüz gelişmediğini göstermektedir.

Kamunun rekreasyon misyonundan hareketle bu çalışma Türkiye’nin makro stratejik belgesi olarak ifade edilen Kalkınma Planlarını rekreasyon politikaları bağlamında incelemektir. Bu amaçla On İkinci Kalkınma Planı’nda (2024-2028) rekreasyon alanının gelişimine yönelik belirlenen hedef ve stratejilerin incelenerek bu alana yönelik eylem planlarının belirlenmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. On ikinci kalkınma planı, en güncel kalkınma planı olmasının yanı sıra, 2053 vizyonunu esas alarak hazırlanan ilk kalkınma planıdır. Bu bakımdan, bu kalkınma planı sadece 2024-2028 yılları arasındaki kamu politikalarıyla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda kamunun uzun dönemli gelişim stratejisini de yansıtmaktadır. Bu yönüyle araştırma kamunun uzun dönemli kalkınma stratejilerinde rekreasyon politikalarının görünürlüğü ve hangi amaçlarla ele alındığı sorularına cevap aramaktadır. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyleri sadece ekonomik rakamlar üzerinden değil, topluma sunduğu yaşam kalitesi olanakları üzerinden de değerlendirilmektedir. 21. Yüzyılda Türkiye’de kamunun topluma sunmayı planladığı, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim alanlarını içeren rekreasyon olanaklarının incelenmesi hem mevcut durumun tespit edilmesi hem de geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi adına önemlidir. Özellikle On İkinci Kalkınma Planı’nın odağında yer alan “nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum” vizyonunun hayata geçirilmesinde rekreasyonun tamamlayıcı rolü kritik bir öneme sahiptir. Bu bakımdan kamunun ifade ettiği bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için rekreasyondan yararlanma düzeyinin belirlenmesi; hedeflerin ulaşılabilirliği, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve rekreasyonun kurumsallaşması noktalarında önem arz etmektedir. Ayrıca, modern toplumlarda gündelik hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelen rekreasyon alanının (Morse vd., 2022), Türk toplumundaki yerinin kamu politikaları üzerinden incelenmesi somut veriler üzerinden karşılaştırma yapılabilmesi açısından gereklidir. Böylece eksik alanların tespiti ve gelecek beklentilerine dair yeni

politikaların üretilmesine olanak sağlanabilir.

Bu yönüyle bu çalışmanın karar alıcı ve politika yapıcılara yönelik önemli çıkarımlar sunması beklenmektedir. Bununla beraber, lisans ve lisansüstü düzeyde rekreasyon eğitimi verilen Türkiye’de rekreasyon alanının ciddi bir akademik karşılığı vardır. Dolayısı ile bu alanın Türkiye’nin makro stratejik belgesinde kendisine nasıl yer bulduğunun incelenmesi bir anlamda rekreasyon akademisi için de oldukça önemlidir. Bu yönüyle araştırma, rekreasyon akademisinin kamu politikaları üzerinden bir durum değerlendirmesi yapabilmesine de olanak sağlamaktadır.

2. Rekreasyon Geliştirmede Kamunun Rolü

Rekreasyon; bireyin fiziksel, zihinsel ve ruhsal restorasyonunu sağlayan faaliyetler bütünü olmanın ötesinde; günümüzde ekonomik büyümenin, toplumsal refahın ve sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir bileşeni olarak kabul edilmektedir (Stebbins, 2020; OECD, 2020). Rekreasyon ayrıca, bireyin çevresel stresörlerden arınmak ve içsel dengesini yeniden kurmak amacıyla seçtiği terapötik deneyimler olarak da tanımlanmaktadır (Hartig vd, 2014). Yönetimsel yaklaşımda ise (Torkildsen, 2012; Veal, 2017) rekreasyonun yönetilmesi gereken bir kamusal hizmet ve sosyal hak olduğunu savunulmaktadır. Devletin buradaki rolü, piyasanın sağlayamadığı kamusal alanların adil arzını gerçekleştirmektir. Bunun yanı sıra rekreasyon, bireylerin gündelik yaşamın yoğun tempo ve stresinden uzaklaşmasını sağlayan bir “psikolojik yenilenme” hali olduğu belirtilmektedir (Chen vd., 2022). Bu bağlamda rekreasyon yalnızca boş zamanın değerlendirilmesi değil, bireyin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü sürdürebilmesi için gerekli olan bir iyilik hali pratiği olarak ele alınmaktadır (Iwasaki, 2007).

Rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde kamu politikalarının rolü yalnızca fiziksel altyapı yatırımlarının sağlanmasıyla sınırlı olmayıp aynı zamanda toplumsal refahın artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi gibi çok boyutlu hedefleri kapsamaktadır (OECD, 2020). Kamu politikaları genel olarak kıt kaynakların toplumsal faydayı maksimize edecek biçimde tahsis edilmesini amaçlayan karar ve uygulamalar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Weimer & Vining, 2017). Rekreasyon faaliyetleri ise tam anlamıyla özel sektör tarafından sunulması güç olan ve toplumun geniş kesimlerine fayda sağlayan hizmetleri içermesi nedeniyle çoğu zaman “yarı kamusal mal” niteliği taşımaktadır. Bu nedenle devletin düzenleyici, planlayıcı ve teşvik edici rolü rekreasyon alanında kritik bir öneme

sahiptir (Bramwell & Lane, 2011). Kamu kurumları rekreasyon politikalarını çoğunlukla arazi planlaması, park ve açık alan yatırımları, spor ve boş zaman altyapısı, yerel yönetim destekleri ve eğitim politikaları aracılığıyla hayata geçirmektedir (Ryan & Cervený, 2009; Tossutti, 2022).

Alanyazın incelendiğinde ülkelerin rekreasyon geliştirme stratejilerinin toplumsal ve kültürel yapıya bağlı olarak farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde rekreasyon hizmetleri büyük ölçüde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile kurulan iş birlikleri aracılığıyla yürütülmektedir. Kent parkları ve rekreasyon alanlarının geliştirilmesinde belediyeler ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların ortak faaliyetleri önemli bir rol oynamaktadır (Pincetl, 2003; Pitas vd., 2021). Kanada'da ise rekreasyon alanlarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla kamu kurumları tarafından çevresel izleme, risk yönetimi ve kamusal bilgilendirme mekanizmaları geliştirilmiştir (Rashidi vd., 2021). Latin Amerika'da uygulanan politikalar daha çok kent içi fiziksel aktiviteyi teşvik etmeye yöneliktir. Kolombiya'nın Bogotá ve Brezilya'nın Curitiba şehirlerinde araç trafiğine kapatılan kamusal alanlar, bisiklet yolları ve açık alan spor programları gibi uygulamalar rekreasyon temelli kentsel politikaların başarılı örnekleri arasında gösterilmektedir (Castillo vd., 2011).

Avrupa ülkelerinde ise rekreasyon politikaları çoğunlukla çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynak yönetimi ile bütünleşik bir şekilde ele alınmaktadır. İsveç'te dağlık bölgelerde rekreasyon ve doğa temelli boş zaman faaliyetlerinin yönetimi, merkezi yönetimin teşvikleri ile yerel toplulukların katılımını bir araya getiren iş birliği modelleri aracılığıyla yürütülmektedir (Eckerberg vd., 2015). Orta Avrupa ülkelerinde ise orman politikaları kapsamında rekreasyon faaliyetleri "kültürel ekosistem hizmetleri" çerçevesinde değerlendirilmekte ve ulusal çevre politikalarının bir parçası olarak ele alınmaktadır (Hochmalová vd., 2021). Suudi Arabistan'da ise son yıllarda sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda rekreasyon şehirleri ve büyük ölçekli eğlence alanları oluşturulmasına yönelik kamu yatırımlarının artırıldığı görülmektedir (Alyousef vd., 2022).

Türkiye'de ise politika ve yasal altyapı bakımından kamu sektörü tarafından geliştirilen, toplumsal katılım ve gönüllülük bakımından ise STK'lar tarafından desteklenen rekreasyon alanının henüz kurumsallaşmasını tamamlamadığı belirtilmektedir (Tütüncü, 2017). Ayrıca, Türkiye'de rekreasyon kültürünün topluma yayılması konusunda

zayıflıklar olduğu vurgulanmakta ve geleneksel olarak rekreasyonun gençlik politikaları kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır (Birof & Aydın, 2020). Bununla birlikte, Türkiye’de 1980 sonrası dönemde hız kazanan kentleşme ve yoğun iç göç hareketleriyle birlikte toplumsal yapıda meydana gelen dönüşüm, rekreasyon alanında yeni politika ve uygulamalara duyulan ihtiyacı sürekli gündemde tutan bir olgu haline gelmiştir (Tekten-Aksürmeli, 2017). Bu durum ise bu alanın yönetilme biçiminin anlaşılması adına stratejik belge olan kalkınma planlarının önemini ortaya koymaktadır.

Rekreasyon politikalarının geliştirilmesinde eğitim sisteminin rolü de önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle bazı Avrupa ve İskandinav ülkelerinde ilkökul seviyesinden itibaren öğrencilerin spor, sanat, doğa etkinlikleri ve yaratıcı hobi faaliyetleri ile tanışmaları teşvik edilmektedir. Bu uygulamalar bireylerin erken yaşlardan itibaren boş zamanlarını üretken biçimde değerlendirme alışkanlığı kazanmasını sağlamakta ve yaşam boyu sürdürülen rekreatif faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. (Tezcan, 2019; Karaküçük, 2014).

Türkiye’de rekreasyon politikalarının gelişimi büyük ölçüde planlı kalkınma döneminde hazırlanan kalkınma planları çerçevesinde şekillenmiştir. 1960’lı yıllarda başlayan planlı kalkınma sürecinde hazırlanan ilk üç kalkınma planında rekreasyon kavramı doğrudan ele alınmamıştır. Birinci (1963–1967), ikinci (1968–1972) ve üçüncü (1973–1977) beş yıllık kalkınma planlarında daha çok ekonomik büyüme, sanayileşme ve altyapı yatırımlarına odaklanılmış; boş zaman değerlendirme faaliyetleri ise planların temel öncelikleri arasında yer almamıştır (DPT, 1963; DPT, 1968; DPT, 1973). Bununla birlikte 1979–1983 dönemini kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte rekreasyon kavramının sosyal politika bağlamında ele alınmaya başlandığı görülmektedir. Bu plan döneminde özellikle çocukların ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyen boş zaman faaliyetlerinin önemine vurgu yapılmıştır (DPT, 1979). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise rekreasyon faaliyetleri bireylerin topluma faydalı alışkanlıklar kazanmasına katkı sağlayan bir sosyal politika aracı olarak değerlendirilmiş ve boş zamanların etkin biçimde değerlendirilmesini destekleyen faaliyetlerin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir (DPT, 1985). Altıncı ve yedinci kalkınma planlarında rekreasyon faaliyetlerinin daha çok gençlik, spor ve sosyal gelişim politikaları ile birlikte ele alındığı görülmektedir (DPT, 1990; DPT, 1996). Sekizinci kalkınma planı ile birlikte ise kentleşme sürecinin hızlanmasına paralel olarak şehirlerde açık alanların

ve rekreasyon tesislerinin artırılması gerekliliđi vurgulanmış ve yerel yönetimlerin bu alandaki rolü daha belirgin hale gelmiştir (DPT, 2000). Dokuzuncu ve onuncu kalkınma planlarında rekreasyon faaliyetleri yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sağlıklı toplum oluşturulması ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi gibi hedeflerle ilişkilendirilmiştir (DPT, 2006; DPT, 2013). On Birinci Kalkınma Planı (2019–2023) ise rekreasyon politikalarının sürdürülebilir şehirler ve yaşam kalitesi politikaları ile birlikte ele alındığını göstermektedir. Bu plan döneminde özellikle kentlerde yeşil altyapının geliştirilmesi, yürüyüş ve bisiklet yollarının artırılması ve toplumun fiziksel aktivite düzeyinin yükseltilmesi hedefleri ön plana çıkmıştır (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019).

Türkiye’de kalkınma planlarında rekreasyon kavramının zaman içinde giderek daha görünür hale geldiđi anlaşılmaktadır. İlk dönem planlarında doğrudan yer almayan rekreasyon kavramı, ilerleyen plan dönemlerinde çocukların gelişimi, gençlik politikaları ve toplumun boş zamanlarını verimli biçimde değerlendirmesi gibi konularla ilişkilendirilmiştir. Bu durum kalkınma anlayışındaki dönüşümle de yakından ilişkilidir. Ekonomik büyüme odaklı erken dönem kalkınma yaklaşımlarının zaman içinde insan odaklı kalkınma ve yaşam kalitesi kavramlarını da içerecek biçimde genişlemesi rekreasyon politikalarının önemini artırmıştır (Gök vd., 2018; Başkaya, 2015). Bununla beraber, bu kalkınma planlarında rekreasyon kapsamında belirlenen hedef ve stratejilerin gerçekleşme düzeyi ise bir başka önemli soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

3. Yöntem

Bu araştırma, Türkiye’de kamunun rekreasyon politikalarını Cumhuriyetin 2053 vizyonu doğrultusunda şekillenen On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) perspektifinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun vadeli stratejilerinden biri olan 2053 vizyonu, ülke kalkınmasını sürdürülebilirlik ekseninde yeniden tasarlamakta ve bunu yaparken sosyal dönüşüm, verimlilik, sosyoekonomik gelişme ve yasal altyapı konularına odaklanmaktadır. Ayrıca ekonomik gelişmenin sosyokültürel kalkınma ile desteklenmesi gerektiğini vurgulamakta ve gelecekte ortaya çıkabilecek muhtemel gelişmelere karşı hazırlık stratejisi olarak ele alınmaktadır (Kete, 2025).

Çalışma rekreasyon politikalarını resmî belge niteliğinde olan On İkinci Kalkınma Planı üzerinden incelemektedir. Bu bakımdan araştırmanın içeriğine uygun olması nedeniyle çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan ve kayıtlı belgelerin sistematik olarak

incelenmesine olanak tanıyan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi, basılı veya elektronik materyallerin anlamlandırılması, değerlendirilmesi ve ampirik bilgi sentezi oluşturulması amacıyla kullanılan etkin bir yöntemdir (Bowen, 2009). Dolayısı ile rekreasyon politikalarının bütüncül şekilde incelenip tasnif edilmesine olanak vermesi nedeniyle bu yöntem tercih edilmiştir. Bu yöntemin ayrıca denetlenebilir ve nesnel verilere dayanması, sosyal bilimler araştırmalarındaki güvenilirliğini artırmaktadır (Sankofa, 2023).

Analiz sürecinde 258 sayfadan oluşan On İkinci Kalkınma Planı; "rekreasyon", "boş zaman", "serbest zaman", "fiziksel aktivite" ve "sosyal imkanlar" anahtar kelimeleri üzerinden taranarak detaylı bir okumaya tabi tutulmuştur. Bu aşamada, rekreasyon ve ilgili kavramların plan içerisinde yer alan "Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum" ana başlığı altında yer alan eğitim, sağlık, erken çocukluk, gençlik, yaşlılık ve engellilik alt başlıklarında toplandığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda her bir alt başlıkta rekreasyon politika ve araçlarının farklılaştığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, yaşam evresini dikkate alan erken çocukluk, gençlik, yaşlılık ve engellilik alt başlıkları kuşaklararası rekreasyon olarak ifade edilmiş ve kamunun bu kuşaklarda rekreasyon öncelikleri tespit edilmiştir. Eğitim ve sağlık başlıkları ise temel haklar olarak ele alınarak bu başlıklar içinde yer alan rekreasyon politikaları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Dolayısı ile araştırma kapsamında oluşturulan temalar, planda doğrudan bahsedilen alt başlıklardan oluşmaktadır. Bununla beraber, bu alt başlıklarda açıkça rekreasyon olarak belirtilmeyen, fakat örtük olarak rekreasyonu işaret eden ifadeler dikkate alınarak, rekreasyonel araçlar ortaya çıkarılmıştır. Bulguların güvenilirliğini sağlamak amacıyla planda yer alan ve rekreasyonla ilgili olduğu düşünülen ifadeler tırnak içinde doğrudan alıntı şeklinde verilmiştir. Analiz sonucu elde edilen nitel bulguları daha yalın bir şekilde sunmak ve veriler arasındaki ilişkileri daha somut bir düzlemde göstermek amacıyla dinamik veri görselleştirme aracı olan Flourish programından yararlanılmıştır. Sosyal bilimler araştırmalarında karmaşık veri setlerinin Flourish gibi araçlarla görselleştirilmesi hem bulguların şeffaflığını hem de verinin okuyucu tarafından doğrulanabilirliğini artırarak çalışmanın yöntemsel güvenilirliğine katkı sağlamaktadır (Graham, 2017; Kirk, 2019). Bu program aracılığıyla, kalkınma planında yer alan politika öncelikleri ve tematik dağılımlar, ilişki haritaları üzerinden görselleştirilerek sunulmuştur. Veri toplama süreci Ocak-Şubat 2026 tarihleri arasında araştırmacı tarafından şahsen gerçekleştirilmiştir.

4. Bulgular

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) üzerinde yapılan tarama sonucunda, “rekreasyon” teriminin metin genelinde yalnızca bir kez kullanıldığı (Madde 795.2.) tespit edilmiştir. Bu bakımdan rekreasyon alanına yönelik doğrudan bir planlamanın göz ardı edildiği ifade edilebilir. Bununla beraber, rekreasyonun temel bileşenleri olan fiziksel aktivite, sağlıklı yaşam tarzı, sosyal katılım ve iyi oluş (well-being) gibi kavramların planın stratejik ekseninde yer aldığı ve örtük bir şekilde kendine yer bulduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan kamunun rekreasyon alanını doğrudan stratejik hedeflerden biri olarak görmediği, bununla beraber bireysel ve toplumsal katkıları bakımından bu alanı destekleyici bir yan alan olarak ele aldığı anlaşılmaktadır.

Plan’da öncelikle durum tespitleri bölümünde “Küresel Eğilimler ve Türkiye Etkileşimi” başlığına yer verilmiştir. Bu bölümde yapılan bazı tespitlerin doğrudan veya dolaylı olarak rekreasyonun alanıyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Sağlıklı yaşam tarzı beklentisi, spor, sosyal gelişim, fiziksel ve ruhsal iyi oluş ve sosyal hayata katılım gibi rekreasyon kapsamına giren alanlara vurgu yapılmaktadır. Ayrıca yaşlanan nüfusa ve engelli bireylere yönelik aktif yaşlanma ve sosyal katılım hedeflerinden de bahsedilmiştir.

“Sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesi çerçevesinde, dengesiz beslenme, fiziksel aktivite eksikliği, ... önemli bir gündem maddesi olarak yerini koruyacaktır.

... çocuk ve gençler için spor, kütüphane gibi gelişimlerini sağlayacak mekânlara ve yeşil alanlara erişimin zorlaşması aileyi etkileyen önemli şehirleşme sorunları olarak ortaya çıkmaktadır.

Plan döneminde bireylerin beden ve ruhen tam bir iyilik halinde olması, ekonomik ve sosyal hayata aktif biçimde katılımlarının sağlanması amacıyla ve sağlıklı yaşam tarzının geliştirilmesi, ... kapsamında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Aktif yaşlanma anlayışını esas alan ve yaşlıların sosyal çevreyle etkileşimini amaçlayan bakım faaliyetleri ... yürütülmüştür. ... engellilerin eğitime, sosyal hayata ve işgücü piyasasına bağımsız şekilde katılımına yönelik politikalar sürdürülmüştür.”

“On İkinci Kalkınma Planının Hedef ve Politikaları” bölümünde yine doğrudan olmasa da çeşitli açılardan rekreasyon alanına değinildiği anlaşılmaktadır. Örneğin, bu bölümde üretken ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi, bireylerin zihinsel ve fiziksel iyilik halinin sağlanması gibi rekreasyon ve sağlık ilişkisinden bahsedilmektedir.

“İnsan odaklı, kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımı benimsenerek ... eğitimli, kültürlü, üretken ve sağlıklı nesillerin geleceğe taşınması amaçlanmaktadır.

Bireylerin yaşam kalitelerinin ve sürelerinin artırılması ile beden ve ruhen tam bir iyilik halindeki nesiller için kaliteli, güvenilir, etkin, ... sağlık hizmeti sunumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesiyle koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ... önem taşımaktadır.”

Bu bakımdan planda eğitim ve kültür, sağlık, sosyal hizmetler ve yerel yönetimler gibi kaynaklar kullanılarak bireysel ve toplumsal çıktılar elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefler ise rekreasyonla ilişkilendirilebilecek iyi oluş ve yaşam kalitesi, sağlıklı yaşam, sosyalleşme ve bağımlılıkla mücadele gibi alanları kapsamaktadır. Plan bütüncül olarak incelendiğinde beşerî sermaye potansiyelinin tam ve verimli kullanımı hedeflenmekte, bunun yapılabilmesi için ise rekreasyon alanının kaynaklarından yararlanması amaçlanmaktadır.

Şekil 1. Planın Temel Hedef ve Çıktılarının Rekreasyon Alanıyla İlişkilendirilmesi

Araştırma kapsamında ikinci aşamada planda yer alan hedef, politika ve uygulama stratejileri alt başlıklar kapsamında incelenmiştir. Böylece bu hedeflerin rekreasyon ile ilişkisi her başlık özelinde detaylandırılmıştır.

Planın eğitim bölümünde yetenek ve beceri geliştirmeye vurgu yapılırken, aynı zamanda sosyal vatandaş yetiştirmenin öneminden bahsedilmektedir. Ayrıca çocukların eğitim aracılığıyla üretken olmalarına vurgu yapılmaktadır. Eğitim resmi öğrenme süreçlerini yapılandırırken, rekreasyonel etkinlikler ise öğrencilerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen “tamamlayıcı bir pedagojik unsur” işlevi görmektedir. Bu bakımdan rekreasyon, sadece eğlence amaçlı bir etkinlikler bütünü değil aynı zamanda dinlenme, sosyal etkileşim, kişisel gelişim ve öğrenme olanaklarını da içermektedir. Bu nedenle rekreasyon faaliyetleri, eğitim hedefleriyle uyumlu olarak bilgi edinme, beceri geliştirme ve toplumsal katılım gibi faktörleri destekleyebilmektedir (Kleiber vd., 2011).

Bu bağlamda rekreasyon öğrencilerin sosyal becerilerinin güçlenmesi, öz yönetim ve motivasyon kapasitesinin artması ve akademik başarıları ile doğrudan ilişkilendirilmektedir (Morales-Giner vd., 2026). Rekreasyon faaliyetleri ayrıca, kişisel tatmin, sosyal bağlar ve yaşam memnuniyetini artırarak, öğrenme motivasyonunu ve eğitim çıktılarını da pozitif anlamda desteklemektedir (Svatenkova & Svatenkov, 2024; Kwon vd., 2021). Resmi eğitimin sınırlarını aşan okul dışı rekreasyonel etkinliklerin niteliğinin artırılması ve bu alanların erişilebilir kılınması kritik bir başarı faktörü olarak öne çıkmaktadır (Çelik, 2024). Bu bağlamda rekreasyon, bireyin sadece boş zamanını dolduran bir uğraş değil; yaratıcılığı tetikleyen, bilişsel esnekliği artıran ve On İkinci Kalkınma Planı'nın “beşeri sermayeyi güçlendirme” vizyonuna hizmet eden dinamik bir gelişim alanı olarak konumlandırılmaktadır.

“Erken yaşlarda bireylerin yetenek ve kapasitelerinin keşfedilerek ... uygun kabiliyetleri geliştirebileceği alanlara yönlendirilmesi, ayrıca kişisel ilgi alanları dikkate alınarak kültür, sanat, spor ve dil yetkinlikleri kazandırılarak genç yaşta belirli alanlarda beceri sahibi, üretken ve sosyal birer vatandaş olarak toplumsal iş bölümünde yer almalarının sağlanması hedeflenmektedir. Çocuğun iyi olma halini destekleyecek mekanizmalar ve standartlar oluşturularak ... izlenecektir.”

Şekil 2. Eğitim Hedeflerinin Rekreasyonla İlişkili Boyutları

Sağlık başlığında ise planlamaların merkezinde bireylerin sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve iyilik hali olduğu anlaşılmaktadır. Sağlık başlığı altında belirlenen politikalarda, bireylerin sağlıklı yaşamını destekleyen günlük alışkanlıklar, rekreasyonel katılım, fiziksel aktivite ve beslenme davranışlarının bütüncül bir çerçevede ele alınması öncelikli olarak belirtilmektedir. Rekreasyonun sağlıklı yaşam tarzının temel unsurları olan hareket, stres azaltımı ve sosyal bağların güçlendirilmesi açısından bir müdahale aracı olduğu, bu nedenle sağlık odaklı planlarda ana unsur olarak belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir (Nadobnik, 2019; Holle vd., 2012). Bu bakımdan rekreasyonun

bireylerin genel iyilik hâli üzerindeki olumlu etkileri kapsamında (Holle vd., 2014; Yurdakul vd., 2025) stres yönetimi ve duygusal iyileşmeyi destekleyen aktiviteleri içermesi teşvik edilmektedir. Bununla birlikte yeşil ve açık alanların sağlık üzerine faydalarını dikkate alarak tasarlanan rekreasyon faaliyetlerinin, bireylerin sağlıklı yaşamı benimsemesini kolaylaştırdığı da ifade edilmektedir (Bernat vd., 2022).

“Bireylerin beden en ve ruhen tam bir iyilik halinde sağlıklı yaşam sürdürmeleri... Sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesine yönelik sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması gibi alışkanlıkların toplumsal tutuma dönüşmesi sağlanacak, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek, sağlık okuryazarlığı teşvik edilerek birey sorumluluğunun geliştirilmesi sağlanacaktır. Aktif yaşlanmaya yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kapasitesi iyileştirilecek ve artırılabilecektir.”

Şekil 3. Sağlık Hedeflerinin Rekreasyonla İlişkili Boyutları

On İkinci Kalkınma Planı'nda politika ve planlamalar aynı zamanda çocuk, genç, yaşlı ve engelli bireyler olmak üzere demografik alt başlıklar üzerinden detaylandırılmıştır. Erken çocukluk döneminden başlanarak çocukların aktif ve üretken bireyler olması hedeflenmektedir. Çocukluk başlığında yer alan politika hedeflerinden bazılarının gerçekleştirilebilmesi doğrudan rekreasyondan yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Okul dışı rekreasyon ve katılım faaliyetlerinin çocukların sosyal becerileri, öz-yönetimi ve vatandaşlık bilinci için kritik bir zemin sağladığı bilinmektedir (Aysan & Özdoğru, 2015). Erken çocuklukta kazanılan rekreasyon alışkanlıklarının, çocuğun fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimini desteklediği, üretkenlik kapasitesini artırdığı ve aktif yurttaşlık bilinci ve yaşam boyu öğrenme davranışını desteklediği belirtilmektedir (Kumru & Yılmaz, 2024; Aydın, 2019; Güneş & Canatar, 2020). Bu çerçevede çocukluk döneminde rekreasyon olanaklarına erişimin artırılması, politikaların uygulanabilirliğini güçlendiren temel bir adım olarak görülmektedir (Aydın, 2019; Elçi vd., 2019; Aslan, 2017).

“Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, ... kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetleri özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale

getirilecektir.

Çocukların kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetlerine yönelmesini özendirmeye yönelik uygulamalar geliştirilecek, her çocuğun bir spor ve bir kültür-sanat alanında beceri kazanması için çalışmalar yürütülecektir.

Çocukların gençlik merkezlerine, spor salonlarına, kültür merkezlerine ve kütüphanelere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.

Çocukluk çağında obezitenin sonlandırılmasına, sağlıklı beslenmenin ve fiziksel hareketliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.”

Şekil 4. Çocukluk Dönemi Hedeflerinin Rekreasyonla İlişkili Boyutları

Planın gençlik başlığı altında özellikle kültür, sanat ve spor alanlarında uzun vadeli hedefler yer almaktadır. Bu hedefler kapsamında gençlerin psikososyal gelişiminin önemsendiği ve bu süreci destekleyen rekreasyon uygulamalarının teşvik edileceği belirtilmektedir. Gençlerin aktif katılımcılar ve üretken bireyler olarak yetiştirilmesinde rekreasyonun pozitif etkisi bilinmektedir (Kocalar, 2020; Uzunçayır vd., 2023; Mayda, 2020). Ayrıca gençlerin zihinsel esenliği ve sosyal beceri gelişimi için rekreasyonun teşvik edilmesi aynı zamanda yaşam boyu öğrenmeyi ve toplumsal sinerjiyi destekleyici bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır (Korkutata, 2017; Bozkurt, 2024; Coşkun, 2021). Dolayısıyla, gençlik politikaları kapsamında tasarlanan rekreatif içeriklerin gençlerin psikososyal gelişim hedefleriyle bütünleşmesi ve erişilebilirlik ile kapsayıcılık ilkeleriyle uygulanmasının önemli olduğu belirtilebilir (Karakaş & Yılmaz, 2023).

“Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir.

Gençlik merkezleri ile genç ofislerin sayısı ihtiyaca göre artırılacak ve benzer faaliyetler yürütülen kuruluşlarla ortaklıklar geliştirilecektir.

... gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan programlar ile faaliyetlerin sayısı ve niteliği artırılacaktır.

Gençlik alanında faaliyet gösteren STK'ların kurumsal yapıları, iletişim kabiliyetleri ve proje yapma kapasiteleri geliştirilecektir.

Gençler arasında kaynaştırıcı ve etkileşimlerini artırıcı programların sayısı artırılacaktır.”

Şekil 5. Gençlik Dönemi Hedeflerinin Rekreasyonla İlişkili Boyutları

Planın nüfus ve yaşlanma bölümünde ise ülkenin hızla yaşlandığı vurgusu yapılırken, yaşlanan nüfusun fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlık ihtiyaçlarından bahsedilmektedir. Bu amaçla planlanan hedeflerden aktif yaşlanma, sağlıklı yaşam tarzı ve yaşam boyu öğrenme gibi bazılarının doğrudan rekreasyonla ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Rekreasyon uygulamaları yaşlı yetişkinlerin bağımsız hareket edebilmesi, sosyal bağlarını güçlendirmesi ve bilişsel sağlıklarını desteklemesi açısından önemli müdahale alanları olarak öne çıkmaktadır (Altuncu, 2023; Okan & Cam, 2022). Bu nedenle yaşlılık politikalarının rekreasyonu içermesi bu grubun yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir işlev görmektedir (Özgür & Kılınç, 2022; Okan & Cam, 2022; Özgür, 2019).

“... yaşlanan nüfusun bedensel ve ruhsal sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, işlevselliğinin artırılarak aktif ve bağımsız olarak hayatlarını sürdürmeleri, ekonomik ve sosyal hayata katılımının sağlanması ... temel amaçtır.

Aktif ve sağlıklı yaşlanma için yaşlılara sunulan sağlık ve bakım hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması sağlanacaktır.

Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.

Yaşlılarda gönüllülük kültürünün geliştirilmesi için farkındalık çalışmaları yapılacaktır.

Yaşlılara yönelik eğitim ve yaşam boyu öğrenme olanakları geliştirilecektir.

İleri yaştaki bireylerin hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla aktif yaşlanmalarını desteklemeye yönelik üçüncü yaş üniversite programları artırılacaktır.”

Şekil 6. Yaşlılık Dönemi Hedeflerinin Rekreasyonla İlişkili Boyutları

Planda ayrıca engelli bireylere yönelik ayrı bir başlık açılarak bu grubun ihtiyaçlarına çözüm önerileri sunulmuştur. Engelli bireylere yönelik hedeflenen politikalarda, özellikle sosyalleşme ve spor altyapısına ulaşım vurgulanmıştır. Bunun ise rekreasyon literatüründeki terapötik rekreasyon yaklaşımıyla doğrudan örtüştüğü anlaşılmaktadır. Engelli bireylere yönelik özellikle sosyalleşme ve spor altyapısına erişim odaklı geliştirilen politikalar rekreasyon alanını güçlendiren temel bir zemin sunmaktadır (Nizeyimana vd., 2025; Derakhshan vd., 2024). Terapötik rekreasyon yaklaşımıyla kurgulanan erişilebilirlik odaklı programların, engelli bireylerin sadece fiziksel rehabilitasyon süreçlerini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal entegrasyonlarını ve yaşam kalitelerini maksimize etmeyi hedeflediği belirtilmektedir (Abrahamson vd., 2025). Bu bağlamda, rehabilitasyon odaklı aktiviteler ile açık uçlu sosyal katılım olanaklarının bütüncül bir şekilde entegre edilmesinin, engelli bireylerin bağımsız hareket etme kabiliyetleri ve psikososyal iyileşme süreçleri üzerinde katalizör bir etki yarattığı vurgulanmaktadır (Dickson vd., 2020; Bellew vd., 2020).

“Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacaktır.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve STK’lar da dâhil olmak üzere ilgili kurumlar arası koordinasyon geliştirilecektir.

Engelli bireylerin iyileşme ve gelişme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla spor faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.

Spor tesisleri ve aletleri erişilebilir hale getirilecek ve kullanımları desteklenecektir.

Hareketlilik programları özellikle dezavantajlı gençlerin talepleri ve özel durumları dikkate alınarak genişletilip çeşitlendirilecektir.”

Şekil 7. Engellilere Yönelik Hedeflerin Rekreasyonla İlişkili Boyutları

On İkinci Kalkınma Planı'nda rekreasyonel müdahalelerin tek tip bir yaklaşım yerine, demografik segmentlere göre özelleştirildiği görülmektedir. Tablo 1’de sunulan model; çocukluk dönemi için 'beceri kazanımı', gençlik dönemi için 'sosyal aidiyet' ve yaşlılık dönemi için 'aktif bağımsızlık' hedeflerinin belirlendiğini, böylece kamu politikalarının

bireyin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak şekilde farklılaştırıldığını ortaya koymaktadır.

Tablo 1: 12. Kalkınma Planı Kapsamında Kuşaklararası Rekreasyon

Segment	Rekreasyonel Tema	Rekreasyonel Araç
Erken Çocukluk	Bilişsel ve Fiziksel Gelişim, Beceri Kazanımı	Yetenek Keşfi, Oyun Odaklı Spor ve Sanat Eğitimi, Güvenli Açık Alan Oyun Alanları
Gençlik	Sosyal Uyumu Güçlendirme	Gençlik merkezleri, gençlik kampları, hareketlilik programları, Gönüllülük faaliyetleri
Yetişkin/Aile	Sağlıklı yaşam tarzı	Güvenilir yeşil alanlar, kütüphaneler, bilinçlendirme kampanyaları
Üçüncü Yaş	Fonksiyonel bağımsızlık, aktif yaşlanma	Aktif yaşlanma, üçüncü yaş üniversiteleri, sosyal etkileşim merkezleri
Engelliler	Toplumsal entegrasyon	Erişilebilir tesisler, spor yoluyla rehabilitasyon

5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Modern toplum yapısında rekreasyon, bireylerin serbest zamanlarını değerlendirdiği ikincil bir uğraş olmaktan çıkarak; fiziksel sağlık, psikolojik restorasyon ve toplumsal refahın sürdürülebilirliği açısından stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir. Rekreasyonun günümüzde lüks tüketim faaliyeti olmaktan ziyade bireysel sağlık ve ekonomik kalkınma açısından temel bir ihtiyaç alanına dönüşmesi, bu olguyu kamu politikalarının merkezine taşımıştır. Küresel ölçekte wellness ve aktif yaşam ekonomisinin 6,8 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması, bu alanın sadece bir boş zaman etkinliği değil, aynı zamanda makroekonomik kalkınmanın ve kamusal sağlık tasarrufunun temel bir bileşeni olduğunu kanıtlamaktadır (Global Wellness Institute, 2025). Bireylerin yüksek hız ve dijital yoğunluk barındıran modernite içerisinde biyolojik ve zihinsel dengelerini koruyabilmeleri, rekreasyonel aktivitelere erişimin sistematik bir yaşam pratiği haline getirilmesiyle doğrudan ilişkilidir.

Rekreasyon alanında kamu politikalarının rolü, yalnızca fiziksel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesiyle sınırlı değildir. Kamu kurumları; düzenleyici çerçeveyi oluşturmada, yerel yönetimleri desteklemekte, eğitim sistemi aracılığıyla boş zaman kültürünü geliştirmekte ve toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmektedir. Uluslararası örnekler, rekreasyon politikalarının sosyal refah, çevresel sürdürülebilirlik ve koruyucu sağlık hedefleri ile entegre biçimde yürütüldüğünü göstermektedir (WHO, 2022). Bu bağlamda kamu, piyasa mekanizmalarının yetersiz kaldığı alanlarda "yarı

kamusal mal" niteliğindeki rekreasyon hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırarak sosyal adaleti sağlayan ana aktör konumundadır.

Türkiye özelinde kamunun rekreasyon tutumu incelendiğinde, On İkinci Kalkınma Planı'nın (2024-2028) bu alanda hibrit ve örtük bir vizyon benimsediği görülmektedir. Araştırma bulguları, "rekreasyon" teriminin metinde sadece bir kez geçmesine rağmen, kavramın alt bileşenlerinin planın stratejik eksenine yayıldığını ortaya koymaktadır. Kamunun rekreasyonu müstakil bir politika başlığı yerine; eğitimde "beceri geliştirme", sağlıkta "koruyucu hekimlik", sporda ise "toplumsal hareketlilik" hedefleriyle ilişkilendirdiği anlaşılmaktadır. Bu durum, Türkiye'de kamunun fonksiyonel düzeyde rekreasyonel kaynaklardan en üst düzeyde yararlanma iradesinin mevcut olduğunu fakat rekreasyon misyonuna dair yerleşik ve bağımsız bir politika tutumunun henüz gelişmediğini göstermektedir. Buna karşın, Kuzey Amerika ve AB Ülkelerinde rekreasyon politikalarının daha görünür ve kapsayıcı olduğu bilinmektedir. Bu ülkelerde toplumun sahip olduğu rekreasyon kültürü, kamunun politikaları tarafından desteklenmekte ve rekreasyon alanını geliştirmeye yönelik özel yasal mevzuat bulunmaktadır (Zachariou, & Burgess, 2023). ABD'de rekreasyon politikaları daha çok halk sağlığı, yerel yönetim hizmetleri ve toplumsal yaşam kalitesine odaklanırken, Kanada'da kapsayıcılık ve toplumsal refah yaklaşımı ön plana çıkmaktadır (Tink vd., 2019). Avustralya'da aktif yaşam ve fiziksel aktivite merkezli bir politika anlayışı benimsenirken, Finlandiya'da ise doğa erişimi ve çevresel sürdürülebilirlik temel politika eksenini oluşturmaktadır (Veal, (2020). Bu örneklerle kıyaslanınca araştırma bulgularında ortaya çıkan bu durum Türkiye'deki kamu politikalarında rekreasyonun henüz kurumsallaşmadığını göstermektedir. Türkiye'de rekreasyonun kurumsal bir kimlik kazanıp, kamu politika ve planlamalarında özgül ağırlığıyla yer alabilmesi, akademik alanda çok disiplinli çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi ve özel sektörün teşvik edilmesi ile sağlanabilir (Tütüncü, 2017). Bunlara ek olarak Türkiye'de kamunun, rekreasyon endüstrisinin gelişmiş olduğu ülkelerdeki yasal mevzuat, teşvik sistemi, uygulama alanları ve ekonomik entegrasyon gibi konularda yararlanması bu alanın geliştirilmesi adına önemli olarak ifade edilebilir.

Bulgular, rekreasyonun Türkiye'ye muhtemel katkılarının, On İkinci Kalkınma Planı'nda hedeflenen "beşerî sermayenin güçlendirilmesi" vizyonuyla doğrudan örtüştüğünü doğrulamaktadır. Planın örtük biçimde sunduğu "Kuşaklararası Rekreasyon Modeli"

erken çocukluk döneminde bilişsel beceri kazanımı, gençlikte sosyal aidiyet ve yaşlılıkta aktif yaşlanma hedefleriyle bireyin tüm yaşam döngüsünü kapsamaktadır. Plan kapsamında, örtük biçimde dahi olsa rekreasyon tema ve araçlarının kuşaklara göre farklı şekilde ele alınması, bireylerin psikososyal ihtiyaçlarının yaşamın hangi evresinde olduklarıyla ilgili olduğunu açıklayan Erikson'un (2015) Yaşam Döngüsü Modeli ile uyumaktadır. Buna göre, planda bireylerin rekreasyon ihtiyacı yaş grupları ile ilişkilendirilmekte ve bu ihtiyaca yönelik çözüm toplumsal olarak ele alınmaktadır.

Stratejik olarak planlanmış rekreasyonel müdahaleler, bir yandan halk sağlığını geliştirerek kamu bütçesinde tasarruf sağlarken, diğer yandan dezavantajlı grupların ve engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunu "Terapötik Rekreasyon" prensipleriyle güçlendirme potansiyeline sahiptir (Nizeyimana vd., 2025; Dickson vd., 2020). Türkiye'nin içinden geçtiği sosyolojik değişim, önümüzdeki yıllarda özellikle üçüncü yaş bireylerin toplam nüfus içindeki payının ciddi oranda artacağını göstermektedir (Öztürk, 2026). Bu durum, kamuyu daha önce hiç karşılaşmadığı bir vaka ile yüz yüze getirmektedir. Kamunun özellikle sağlık harcamaları noktasında ortaya çıkabilecek sosyoekonomik zorluklara karşı, rekreasyonu bir koruma kalkanı olarak kullanma isteği rasyonel politikaların benimsendiğini göstermektedir. Bu amaçla üçüncü yaş grubu daha sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik edilirken, buradan elde edilecek kaynak tasarruflarının geleceğin genç kuşaklarına sunulacak imkanlar üzerinde de belirleyici olacağı anlaşılmaktadır.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bağlı olarak karar alıcılara bazı öneriler getirilebilir. Rekreasyonun toplum sağlığı üzerindeki olumlu psikososyal etkilerinden sürdürülebilir şekilde yararlanabilmek için rekreasyon alanının kurumsallaşması öncelikli politika haline getirilmelidir. Böylece rekreasyon Türkiye'nin kalkınma hedeflerinde yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan kamu politikasının vazgeçilmez bir unsuru haline gelebilir. Bu ise gelişmiş ülkelerde olduğu gibi rekreasyonun toplumsal değişim ve gelişim dinamiği haline gelmesi ile mümkün olabilir. Bunlara ek olarak, planda yer alan yeşil ve dijital dönüşüm vurgusunun rekreasyon alanlarına entegre edilmesi, Türkiye'nin küresel trendlerle uyumlu bir perspektife sahip olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Dolayısı ile rekreasyonun uygulama alanlarında modern çağın ihtiyaçlarının dikkate alınması bu politikaların yaygınlaşmasını kolaylaştırabilir. Ayrıca, plan kapsamında belirlenen kuşaklararası rekreasyonun uygulama süreçlerine dair daha

kapsayıcı ve somut politikaların benimsenmesi, ifade edilen politikaların topluma yayılmasına yardımcı olabilir.

Bu çalışma sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin On İkinci Kalkınma Planı ile sınırlıdır. Bu bakımdan gelecek çalışmalarda, bu planın küresel trend belirleyen Dünya Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler ve UNESCO gibi kurumların ilgili politika ve planlarıyla karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılması önerilebilir. Ayrıca rekreasyonel hizmetlerin yerel yönetimler düzeyindeki uygulama çıktılarının incelenmesi, "dijital rekreasyon" gibi yükselen trendlerin kalkınma planlarındaki uygulama etkinliği araştırılması da önerilebilir. Ayrıca, rekreasyonun bağımsız bir kamu politikası öznesi olarak kurumsallaşması adına gerekli yasal ve idari yapılanma modellerinin geliştirilmesi de literatüre ve karar alıcılara önemli katkılar sağlayabilir.

Kaynakça

- Abrahamson, K., Ross-Cypcar, S. M., Healy, S., Sherfinski, M., Elliott, E., & Taliaferro, A. (2025). An inquiry into the accessibility of campus recreation for college students with disabilities. *Recreational Sports Journal*, 49(2), 209-222. <https://doi.org/10.1177/15588661251372108>
- Altuncu, D. (2023). Toplumsal bütünleşme modeli olarak yeni mekânsal örgütlenmeler: Çağdaş yaşlı yaşam merkezleri. *Senectus*, 1(2), 185-206. <https://doi.org/10.26650/senectus.2023.1.2.0012r>
- Alyousef, T., Al-Shihri, F., Abdellatif, M., Alrawaf, T., & Abdellatif, R. (2022). Integrated recreation cities and sustainable development in Saudi Arabia: Contributions, constraints, and policies. *Sustainability*, 14(10), 6182. <https://doi.org/10.3390/su14106182>
- Aslan, F. (2017). Habilitation implementation during childhood disabilities and role of nurses. *Archives of Health Science and Research*, 4(3), 260-266. <https://doi.org/10.17681/hsp.282687>
- Aydın, E. (2019). Yerel yönetimlerde çocuk ve gençlere yönelik rekreasyon planlaması üzerine bir araştırma: Karaman örneği. *Journal of International Social Research*, 12(66), 999-1006. <https://doi.org/10.17719/jisr.2019.3645>
- Aysan, M., & Özdoğru, A. (2015). Avrupa'da erken çocukluk bakımı ve eğitiminin mukayeseli analizi. *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi*, 3(30). <https://doi.org/10.16917/iu/tjs.12775>
- Başkaya, F. (2015). *Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü* (7. Baskı). İstanbul: Öteki Yayınevi.
- Bellew, W., Smith, B. J., Nau, T., Lee, K., Reece, L., & Bauman, A. (2020). Whole of systems approaches to physical activity policy and practice in Australia: The ASAPa project overview and initial systems map. *Journal of Physical Activity and Health*, 17(1), 68-73. <https://doi.org/10.1123/jpah.2019-0121>

- Bernat, S., Trykacz, K., & Skibiński, J. (2022). Landscape perception and the importance of recreation areas for students during the pandemic time. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16), 9837. <https://doi.org/10.3390/ijerph19084239>
- Birol, S. Ş., & Aydın, E. (2020). Türkiye’de rekreasyon birimi yapılanması için sektör değerlendirmesi. *Gençlik Araştırmaları Dergisi*, 8(22), 136-146. <https://izlik.org/JA46ST22LJ>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 411-421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Castillo, A., Sarmiento, O., Reis, R., & Brownson, R. (2011). Translating evidence to policy: Urban interventions and physical activity promotion in Bogotá, Colombia and Curitiba, Brazil. *Translational Behavioral Medicine*, 1(2), 350-360. <https://doi.org/10.1007/s13142-011-0038-y>
- Chen, S. T., Hyun, J., Graefe, A. R., Mowen, A. J., Almeida, D. M., & Sliwinski, M. J. (2022). The influence of leisure engagement on daily emotional well-being. *Leisure Sciences*, 44(7), 995-1012. <https://doi.org/10.1080/01490400.2020.1757537>
- Coşkun, G. (2021). Türk toplumunun boş zaman aktivitelerine katılım durumu: Motivasyon ve engeller. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 50-64. <https://doi.org/10.31592/aeusbed.691148>
- Çelik, H. (2024). Sürdürülebilir kalkınma amacı 4 ve On İkinci Kalkınma Planı: Türkiye'nin nitelikli eğitim hedefleri üzerine bir inceleme. *Journal of New Paradigms in Education*, 1(1). 53-65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14228892>
- Derakhshan, P., Miller, W. C., Bundon, A., Labbé, D., Bolt, T., & Mortenson, W. B. (2024). Adaptive outdoor physical activities for adults with mobility disability: A scoping review. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 4, 1331971. <https://doi.org/10.3389/fresc.2023.1331971>
- Devlet Planlama Teşkilatı. (1963). *Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)*. Ankara: DPT Yayınları.
- Devlet Planlama Teşkilatı. (1967). *İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)*. Ankara: DPT Yayınları.
- Devlet Planlama Teşkilatı. (1972). *Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)*. Ankara: DPT Yayınları.
- Devlet Planlama Teşkilatı. (1979). *Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)*. Ankara: DPT Yayınları.
- Devlet Planlama Teşkilatı. (1984). *Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)*. Ankara: DPT Yayınları.
- Devlet Planlama Teşkilatı. (1989). *Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)*. Ankara: DPT Yayınları.

- Devlet Planlama Teşkilatı. (1995). *Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)*. Ankara: DPT Yayınları.
- Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). *Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)*. Ankara: DPT Yayınları.
- Devlet Planlama Teşkilatı. (2006). *Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)*. Ankara: DPT Yayınları.
- Dickson, T., Darcy, S., & Walker, C. (2020). A case of leveraging a mega-sport event for a sport participation and sport tourism legacy: A prospective longitudinal case study of Whistler adaptive sports. *Sustainability*, 13(1), 170. <https://doi.org/10.3390/su13010170>
- Eckerberg, K., Bjärstig, T., & Zachrisson, A. (2015). Incentives for collaborative governance: Top-down and bottom-up initiatives in the Swedish mountain region. *Mountain Research and Development*, 35(3), 289–298. <https://doi.org/10.1659/mrd-journal-d-14-00068.1>
- Elçi, G., Doğan, M., & Gürbüz, B. (2019). Investigation the relationship between the perceived health outcomes of recreation and life satisfaction. *International Journal of Sport Exercise & Training Sciences*, 5(3), 93-106. <https://doi.org/10.18826/useeabd.536833>
- Erikson, E. H. (2015). *Identity and The Life Cycle*. NewYork: WW Norton & Company.
- European Commission. (2013). *Quality of life in cities: Perception survey in 79 European cities*. Publications Office of the European Union.
- Global Wellness Institute. (2023). *The Global Wellness Economy: Looking Beyond COVID-19*. <https://globalwellnessinstitute.org/the-2023-global-wellness-economy-monitor/> (Erişim Tarihi: 04.02.2026).
- Global Wellness Institute. (2024). *Global Wellness Economy Monitor*. <https://globalwellnessinstitute.org> (Erişim Tarihi: 04.02.2026).
- Global Wellness Institute. (2025). *The Global Wellness Economy Reaches \$6.8 Trillion*. <https://globalwellnessinstitute.org/press-room/press-releases/the-global-wellness-economy-hits-a-record-6-8-trillion-and-is-forecast-to-reach-9-8-trillion-by-2029/> (Erişim Tarihi: 04.02.2026).
- Gök, A., Birol, S. Ş., & Aydın, E. (2018). Kalkınma planları çerçevesinde rekreasyon politikaları. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(60), 1377–1386. <https://doi.org/10.17719/jisr.2018.2884>
- Graham, E. (2017). Introduction: Data visualisation and the humanities. *English Studies*, 98(5), 449-458.
- Güneş, A., & Canatar, M. (2020). Halk kütüphanelerinde bebek kullanıcılara yönelik hizmetler. *Bilgi & Belge Araştırmaları Dergisi*, 13, 55-80. <https://doi.org/10.26650/bba.2020.13.03>
- Hartig, T., Mitchell, R., de Vries, S., & Frumkin, H. (2014). Nature and health. *Annual Review of Public Health*, 35, 207–228. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182443>

- Hochmalová, M., Červená, T., Purwestri, R., Hájek, M., & Sloup, R. (2021). Anchor of cultural forest services in the national forest policies of Central European countries. *Central European Forestry Journal*, 67(4), 212-229. <https://doi.org/10.2478/forj-2021-0013>
- Holle, V., Deforche, B., Van Cauwenberg, J., Goubert, L., Maes, L., Van de Weghe, N., & De Bourdeaudhuij, I. (2012). Relationship between the physical environment and different domains of physical activity in European adults: A systematic review. *BMC Public Health*, 12(1), 807-825. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-807>
- Holle, V., Van Cauwenberg, J., Van Dyck, D., Deforche, B., Van de Weghe, N., & De Bourdeaudhuij, I. (2014). Relationship between neighborhood walkability and older adults' physical activity: results from the Belgian Environmental Physical Activity Study in Seniors (BEPAS Seniors). *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 11(1), 110-119. <https://doi.org/10.1186/s12966-014-0110-3>
- Iwasaki, Y. (2007). Leisure and quality of life in an international and multicultural context: What are major pathways linking leisure to quality of life? *Social Indicators Research*, 82(2), 233–264. <https://doi.org/10.1007/s11205-006-9032-z>
- Kalkınma Bakanlığı. (2013). *Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)*. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı Yayınları.
- Karakaş, G., & Yılmaz, A. (2023). Directors' views on adapted physical education and sports practices in special education and rehabilitation centers. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, 24(3), 419-434. <https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.1039723>
- Karaküçük, S. (2014). *Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme*. Ankara: Gazi Kitabevi.
- Kete, H. (2025). Yeşil ve dijital dönüşüm arasındaki etkileşim: Türkiye'nin 2053 vizyonunda ikiz dönüşüm paradigması. *Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 20(2), 585-611. <https://doi.org/10.48145/gopsbad.1762171>
- King, D., Killian, C. M., Kern, B. D., Paulson, L., Wilson, W. J., Woo, D. S., & Wallhead, T. (2026). State of the states policy report: Physical education and physical activity policy in the United States and its territories. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 97(1), 20-74. <https://doi.org/10.1080/07303084.2025.2579457>
- Kirk, A. (2019). *Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design* (2nd ed.). UK: SAGE Publications.
- Kleiber, D. A., Walker, G. J., & Mannell, R. C. (2011). *A Social Psychology of Leisure* (2nd ed.). State College, PA: Venture Publishing.
- Kocalar, A. C. (2020). Rekreasyon/Rekreatif-oyun-spor alanlarının (ROSA) kentsel tasarımı ve planlanması (Uygulama örnekleri). *İdealkent*, 11(31), 2054-2083. <https://doi.org/10.31198/idealkent.613331>

- Korkutata, A. (2017). A comparison of recreation curriculum between United States of America and Turkey. *Sakarya University Journal of Education*, 7(3), 515-524. <https://doi.org/10.19126/suje.317781>
- Kumru, F., & Yılmaz, A. (2024). Temel çocukluk çalışmaları kavramlarının Türkiye bağlamında yeniden ele alınması: Fail, yetkin ve katılımcı çocuk. *Yaşadıkça Eğitim*, 38(1), 230-244. <https://doi.org/10.33308/26674874.2024381686>
- Kwon, Y., Cheung, Y., & Ahn, B. (2021). Effect of outdoor sports participants on leisure facilitation, recreation specialization, and leisure satisfaction: Yacht and golf participants. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(15), 8128. <https://doi.org/10.3390/ijerph18158128>
- Luka, N. (2023). Walking beyond the city? On the importance of recreational mobilities for landscape planning, urban design, and public policy. *Mobilities*, 18(5), 789-804. <https://doi.org/10.1080/17450101.2023.2242001>
- Mayda, F. (2020). Jane Addams'ın unutulmuş mirasını hatırlamak: Sosyal hizmet uygulaması bağlamında sporun gücü ve potansiyeli üzerine bir değerlendirme. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 31(3), 1278-1306. <https://doi.org/10.33417/tsh.653350>
- Morales-Giner, P., Boren, S., Trudeau, M., Li, Q., Cramp, C., & Nelson, C. (2026). The Relationship Between Collegiate Recreation and Student Success: A Scoping Review. *Journal of Experiential Education*, 49(1), 6-30. <https://doi.org/10.1177/10538259251374562>
- Morse, W. C., Stern, M., Blahna, D., & Stein, T. (2022). Recreation as a transformative experience: Synthesizing the literature on outdoor recreation and recreation ecosystem services into a systems framework. *Journal of Outdoor recreation and Tourism*, 38, 100492. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100492>
- Mouratidis, K. (2021). Urban planning and quality of life: A review of pathways linking the built environment to subjective well-being. *Cities*, 115, 103229. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103229>
- Mutlu-Bozkurt, T. (2024). Üniversite ve lise öğrencilerinin spora yönelik tutumları: Psiko-sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişme ile ilişkisi. *Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi*, 14(1), 25-43. <https://doi.org/10.23863/kalem.2023.251>
- Nadobnik, A. (2019). The influence of modern technologies on the selected determinants of tourism and recreation development. *Central European Journal of Sport Sciences and Medicine*, 35(3), 7-18. <https://doi.org/10.18276/cejism.2019.3-01>
- Newman, D. B., Tay, L., & Diener, E. (2014). Leisure and subjective well-being: A model of psychological mechanisms as mediating factors. *Journal of Happiness Studies*, 15(3), 555-578. <https://doi.org/10.1007/s10902-013-9435-x>
- Nizeyimana, E., Louw, Q., & Joseph, C. (2025). A community reintegration model for persons with traumatic spinal cord injury in South Africa: Process and outcomes. *Advances in Rehabilitation Science and Practice*, 14. <https://doi.org/10.1177/27536351251326797>
- OECD. (2020). *How's Life? 2020: Measuring well-being*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9870c393-en>

- Okan, M., & Cam, E. (2022). Uluslararası kuruluşların yaşlı işgücüne yönelik istihdam politikaları ve bazı ülkelere yönelik incelemeler. *Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi*, 82, 53-92. <https://doi.org/10.26650/jspc.2022.82.1089859>
- Özgür, E. (2019). Yaşlanmanın coğrafyaları: Coğrafi gerontolojide ilerleme, tartışmalar ve araştırma gündemi. *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 17(1), 78-109. <https://doi.org/10.33688/aucbd.512325>
- Özgür, E. M., & Kılınç, N. (2022). Yaşlı dostu kentler ve topluluklara ilişkin kuramsal çerçevelerin gözden geçirilmesi. *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 20(1), 310-337. <https://doi.org/10.33688/aucbd.1078870>
- Öztürk, M. (2026). Gri ufuklar: Türkiye'nin yaşlanan nüfusu ve sosyal politika gereksinimleri. *Anasay*, (33), 330-346. <https://doi.org/10.33404/anasay.1814719>
- Pincetl, S. (2003). Nonprofits and park provision in Los Angeles: An exploration of the rise of governance approaches to the provision of local services. *Social Science Quarterly*, 84(4), 979-1001. <https://doi.org/10.1046/j.0038-4941.2003.08404019.x>
- Pitas, N. A., Powers, S. A., & Mowen, A. J. (2021). Understanding the agency-foundation relationship: The role of nonprofit foundations in delivering local park and recreation services. *Journal of Park and Recreation Administration*, 39(4). <https://doi.org/10.18666/JPra-2021-10839>
- Pomfret, G., Sand, M., & May, C. (2023). Conceptualising the power of outdoor adventure activities for subjective well-being: A systematic literature review. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 42, 100641. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2023.100641>
- Rashidi, H., Baulch, H., Gill, A., Bharadwaj, L., & Bradford, L. (2021). Monitoring, managing, and communicating risk of harmful algal blooms in recreational resources across Canada. *Environmental Health Insights*, 15. <https://doi.org/10.1177/11786302211014401>
- Ryan, C., & Cerveney, L. (2009). Science exchange in an era of diminished capacity: Recreation management in the U.S. Forest Service. *The American Review of Public Administration*, 40(5), 593-616. <https://doi.org/10.1177/0275074009354121>
- Sankofa, N. (2023). Critical method of document analysis. *International Journal of Social Research Methodology*, 26(6), 745-757. <https://doi.org/10.1080/13645579.2022.2113664>
- Svatenkova, T., & Svatenkov, O. (2024). The recreational and developmental environment's role in restoring adolescent potential. *Global Journal of Human-Social Science*, 23(8), 37-44. <https://doi.org/10.34257/gjhssavol23is8pg37>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). *On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)*. Ankara. <https://www.sbb.gov.tr/on-birinci-kalkinma-plani-2019-2023/>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). *On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)*. Ankara. <https://www.sbb.gov.tr/on-ikinci-kalkinma-plani-2024-2028/>

- Tekten-Aksürmeli, Z. S. (2017). Yaşlılık ekseninde Türkiye’de iç göç ve kent. *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi*, (64), 703-716. <https://izlik.org/JA95DT59UZ>
- Tezcan, M. (2019). Boş zamanların değerlendirilmesi sorununun sosyolojik ve eğitimsel yönleri. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 11(1), 165-179. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000547
- Tink, L. N., Peers, D., Nykiforuk, C. I., & Mayan, M. (2019). Rereading the history of recreation in Canada: Moving beyond the politics of health. *Leisure/Loisir*, 43(4), 445-457. <https://doi.org/10.1080/14927713.2019.1697350>
- Torkildsen, G. (2012). *Leisure and Recreation Management*. New York: Routledge.
- Tossutti, L. (2022). Municipal parks, recreation and cultural services in an age of migration and superdiversity. *Urban Affairs Review*, 59(4), 1214–1249. <https://doi.org/10.1177/10780874221100698>
- Tütüncü, Ö. (2017). Rekreasyon alanında kurumsallaşma sürecinin yeniden değerlendirilmesi. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 28(1), 138-142. <https://izlik.org/JA98MT29HL>
- UN Habitat. (2023). *World Cities Report 2023: Envisaging the Future of Cities*. United Nations Human Settlements Programme. <https://unhabitat.org/wcr/> (Erişim Tarihi: 17.02.2026).
- Uzunçayır, D., Yılmaz, S. H., & Yarayan, Y. E. (2023). Yoga temelli fiziksel aktivite programına katılan otizm spektrum bozukluğu olan çocukların kazanımları; ebeveyn ve öğretmen görüşleri doğrultusunda fenomenolojik bir araştırma. *Trakya Eğitim Dergisi*, 13(3), 2165-2177. <https://doi.org/10.24315/tred.1343553>
- Veal, A. J. (2017). *Leisure, Sport and Tourism, Politics, Policy and planning* (4th ed.). Routledge.
- Veal, A. J. (2020). Planning for open space and recreation. *Australian Planner*, 56(1), 37-47. <https://doi.org/10.1080/07293682.2020.1739091>
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (6th ed.). New York: Routledge.
- WHO. (2022). *Global action plan on physical activity 2018–2030: More active people for a healthier world*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514187> (Erişim Tarihi: 15.01.2026)
- Xiang, Z., & Fesenmaier, D.R. (2017). *Big Data Analytics, Tourism Design and Smart Tourism*. In: Xiang, Z., Fesenmaier, D. (eds) *Analytics in Smart Tourism Design*. Tourism on the Verge. Switzerland: Springer.
- Yurdakul, E. M., Karaçar, E., Çilesiz, E., Atak, O., & Ünal, A. (2025). The impact of therapeutic recreation practices on the quality of life, mental well-being and self-esteem of young adults. *Romaya Journal*, 5(1), 52-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258026>

Zachariou, M., & Burgess, D. (2023). Mapping the excess demand for recreation in Northern Ireland to inform land use policy. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 42, 100638. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2023.100638>

Etik Kurul İzni

Bu çalışma, kamuya açık resmi bir belge olan On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) üzerinden yürütülen bir doküman analizi araştırmasıdır. İnsan veya hayvan denek kullanılmadığı ve veriler açık kaynaklardan elde edildiği için TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında etik kurul izni gerektirmemektedir.

Katkı Oranı Beyanı

Çalışmanın tüm süreçleri (fikir, tasarım, literatür taraması, veri analizi ve makale yazımı) tek yazar tarafından yürütülmüş olup, yazarın katkı oranı %100'dür.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazar, bu çalışmanın araştırma, yazarlık veya yayın sürecine ilişkin herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder. Bu araştırma için herhangi bir kamu kuruluşu, ticari sektör veya kâr amacı gütmeyen kuruluştan spesifik bir finansal destek alınmamıştır.